

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ УДО УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. Питання забезпечення безпеки вищих посадових осіб і охорони органів державної влади є дуже важливим та актуальним в наш час. Планування охоронного заходу під час забезпечення державної охорони має погоджений та регламентований порядок дій направлений на досягнення єдиного результату. Зважаючи на це, актуальність питання по забезпечення безпеки посадових осіб не викликає сумніву та потребує подальшого вдосконалення в діяльності Управління державної охорони України.

Ключові слова: забезпечення безпеки вищих посадових осіб, охорона органів державної влади, діяльність Управління державної охорони України, погоджений та регламентований порядок дій, забезпечення безпеки об'єктів, стратегія розвитку суспільства, нормативні акти.

Annotation. At the current stage of society's development, everyday life continues to conceal threats, including for state officials. The issue of ensuring the security of senior officials and the protection of state authorities is very important and relevant in our time. The planning of a security measure during the provision of state security has an agreed and regulated procedure aimed at achieving a single result. In view of this, the urgency of the issue of ensuring the security of officials is unmistakable and requires further improvement in the activities of the Office of the State Protection of Ukraine.

Analyzing the state of the stages of planning and its implementation, as well as regulations that regulate this activity, it becomes clear that this direction in the system of providing state protection is insufficiently high.

The need to increase the efficiency of the functioning of law enforcement bodies involved in ensuring the security of objects that are subject to state security is obvious. This is due to the role played by the country's top officials in developing and implementing the strategy of development of society, defending the interests of the state in the international arena, etc. This is also due to the significant shortcomings observed in the organizational and legal framework of the law enforcement agencies. Thus, the question of the investigation of normative legal acts regulating the security of an object, which is being carried out by the state guard in the context of the planning of a security measure, is extremely relevant.

The issue of ensuring security of senior officials and protection of state authorities is very important and relevant nowadays. The planning of a security measure during the provision of state guard has a coordinated and regulated procedure aimed at achieving a single result. In view of this, the urgency of the issue of ensuring security of officials is evident and requires further improvement in the activity of the Department of State Guard of Ukraine.

Keywords: ensuring security of senior officials, protection of state authorities, activity of the Department of State Guard of Ukraine, coordinated and regulated procedure, providing security facilities, society development strategy, regulatory acts.

Вступ

На сучасному етапі розвитку суспільства повсякденне життя продовжує приховувати загрози, в тому числі й для посадових осіб держави. Питання забезпечення безпеки вищих посадових осіб і охорони органів державної влади є дуже важливим та актуальним в наш час. Планування охоронного заходу під час забезпечення державної охорони має погоджений та регламентований порядок дій направлений на досягнення єдиного результату. Зважаючи на це, актуальність питання по забезпечення безпеки посадових осіб не викликає сумніву та потребує подальшого вдосконалення в діяльності Управління державної охорони України (далі УДО України).

Аналізуючи стан етапів планування та його проведення, а також нормативно-правових актів, які регламентують дану діяльність стає зрозумілим, що даний напрямок в системі забезпечення державної охорони перебуває на недостатньо високому рівні.

Необхідність підвищення ефективності функціонування правоохоронних органів, які беруть участь у забезпеченні безпеки об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона очевидна. Це зумовлено тією роллю, яку

відіграють вищі посадовці країни у напрацюванні та реалізації стратегії розвитку суспільства, відстоюванні інтересів держави на міжнародній арені тощо. До цього спонукають і значні недоліки, що спостерігаються в організаційно-правових засадах діяльності правоохоронних органів. Отже, надзвичайно актуальним постає питання дослідження нормативно-правових актів, що регламентують забезпечення безпеки об'єкта, щодо якого здійснюється державна охорона в контексті планування охоронного заходу.

Науково-теоретична база ґрунтується на принципах об'єктивності та конкретності і зорієнтована насамперед на пріоритет прав і свобод людини. Необхідно зазначити, що певні питання планування під час забезпечення безпеки вищих посадових осіб і охорони органів державної влади були предметом уваги українських та зарубіжних науковців, що викладено в працях Г.Ю. Дагаєва, В.Ю. Полякова, Т.В. Корнєва, С.Н. Ляпустіна, О.В. Старченко, І.В. Хорта, С.Г. Христенка та інших. Однак проблема планування охоронного заходу з метою забезпечення безпеки об'єкта, щодо якого здійснюється державна охорона і досі залишається недостатньо вивченою.

Мета і завдання. Мета дослідження полягає у визначенні основних складових діяльності правоохоронних органів України, здійсненні аналізу сучасного стану планування охоронних заходів на національному та міжнародному рівнях, дослідженні тенденцій розвитку законів України у цьому напрямку та розробленні рекомендацій, щодо вдосконалення підготовки охоронного заходу під час забезпечення безпеки об'єкта, щодо якого здійснюється охорона.

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання наступних задач:

- проаналізувати поточне законодавство України, що регулює питання забезпечення безпеки об'єктів, щодо яких здійснюється охорона, а також взаємодію підрозділів УДО України з іншими правоохоронними і державними органами;
- здійснити аналіз міжнародно-правових актів, щодо проблеми забезпечення безпеки об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона;
- визначити аспекти підготовки та планування охоронного заходу у контексті забезпечення безпеки об'єктів;
- розробити та запропонувати рекомендації, щодо покращення взаємодії підрозділів УДО України з іншими правоохоронними і державними органами для забезпечення максимальної безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється охорона.

Об'єктом дослідження є правові відносини, які виникають у процесі діяльності правоохоронних органів під час планування охоронного заходу для забезпечення безпеки осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Предмет дослідження є теоретико-правові засади діяльності УДО України під час здійснення державної охорони.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання правових, політичних та соціально-економічних процесів і явищ, який дозволяє бачити їх в розвитку, взаємозв'язку і взаємодії та допомагає аналізувати ефективність правових норм, які регулюють діяльність національних і міжнародних інституцій, покликаних забезпечувати безпеку осіб та об'єктів щодо яких здійснюється державна охорона.

Для одержання результатів використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи. Так, за допомогою структурно-логічного методу здійснено аналіз складових елементів підготовки та планування охоронного заходу; за допомогою історико-правового методу аналізувались процеси становлення нормативно-правової бази, яка регламентує завдання та вимоги під час планування охоронного заходу під час забезпечення безпеки об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона; метод порівняльно-правового аналізу юридичних норм та практики їх застосування використано під час аналізу правових засад планування охоронного заходу.

Нормативну базу дослідження складають міжнародно-правові акти з прав людини, Конституція України, закони України, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правові акти міністерств та відомств України, які визначають діяльність правоохоронних органів у сфері забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона.

Будь-яка система чи підсистема являє собою сукупність визначених елементів, між якими існують функціональні відносини. Елементи системи управління суб'єктами, що здійснюють діяльність охорони правопорядку в особливих умовах перебувають у різних функціональних відносинах, до числа яких обов'язково входять відносини взаємодії. Вони передбачають поєднання зусиль різних органів, установ, підрозділів, служб, військових частин і з'єднань, громадських організацій та населення для виконання завдань, що виникають у надзвичайних ситуаціях і є об'єктивною необхідністю.

Результати дослідження

УДО України є вузькоспеціалізованим правоохоронним органом, діяльність якого направлена на широке різнопланове забезпечення безпеки та нормального функціонування охоронюваних органів державної влади та посадових осіб. Ефективність його правоохоронної діяльності не в останню чергу залежить від належної організації та продуктивності взаємодії УДО України з правоохоронними та іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями.

Взаємодія здійснюється:

а) на державному рівні – між центральними апаратами Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Управління державної охорони України, Міністерства юстиції, Державного митного комітету, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії, Міністерства оборони;

б) на обласному рівні – між головними управліннями, управліннями МВС України, областях, місті Києві, Головним управлінням СБУ, управліннями СБУ по областях і місті Києві.

в) на міському та районному рівні між міськрайвідділами (управліннями) головних управлінь, областях, містах Києві, та на транспорті, міськими, районними та міжрайонними відділами СБУ, митницями чи митними постами, підрозділами Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Збройних Сил України. Важливим аспектом взаємодії УДО України із Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою зовнішньої розвідки України є їх рівне становище, як окремих правоохоронних органів, та спільна ціль – забезпечення безпеки посадових осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона.

Для здійснення покладених завдань УДО України уповноважене:

- надавати згоду на допущення громадян на об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона;
- одержувати в установленому порядку від керівників органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності за письмовим запитом Начальника Управління або його заступників відомості, необхідні для здійснення державної охорони;
- використовувати форму одягу та документи, які зашифровують особу чи відомчу належність військово-службовців і транспортних засобів Управління державної охорони України;
- проводити у порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" (2135-12), гласні та негласні оперативні заходи з метою запобігання посяганням на посадових осіб і членів їхніх сімей та об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, виявлення і припинення таких посягань;
- проводити кіно-, фотозйомку, аудіо- і відеозапис на об'єктах, щодо яких здійснюється державна охорона;
- залучати за погодженням з керівниками правоохоронних та інших державних органів їх військово-службовців і працівників, технічні та інші засоби;
- здійснювати на об'єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, протипожежний, санітарно-гігієнічний, екологічний, радіаційний і протиепідемічний контроль та контроль за станом технічного захисту інформації, вживати заходів щодо усунення виявлених порушень, з'ясувати причини, що призвели до їх вчинення;
- прикомандировувати в установленому порядку військовослужбовців УДО України для здійснення державної охорони до органів державної влади, підприємств, установ і організацій, перелік яких визначається Президентом України;
- здійснювати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників УДО України відповідно до Закону України "Про освіту"[17];
- утворювати відповідно до законодавства госпрозрахункові підрозділи адміністративно-господарського характеру.

Разом із тим на сьогодні адміністративно-правове регулювання засад, підстав і порядку взаємодії УДО України все ще залишається доволі фрагментарним і неповним, що в значній мірі уповільнює й ускладнює практику взаємодії. А відтак, у ракурсі вдосконалення реалізації завдань і повноважень УДО України й вбачаються актуальними питання його взаємодії з органами публічної влади. Можна зазначити, що окремі питання співпраці державних правоохоронних органів раніше вже були розглянуті у роботах таких вчених, як В.С. Ковальський, І.В. Зозуля, О.М. Ключев, О.П. Якубовський і Т.А. Бутирська, О.М. Ярмак, І.Ф. Корж та інші. У той же час, такі дослідження розкривають тільки загальні засади взаємодії та організації спільної діяльності правоохоронних органів, безпосередньо не характеризуючи специфіку сучасної взаємодії з різними правоохоронними та іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями. Передусім відмітимо, що основною засадою взаємодії УДО України з органами державної влади України, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами виступає передбачене ч.1 ст.14 профільного Закону України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР [22] сприяння останнім виконанню покладених на Управління державної охорони України завдань. При цьому, дана норма, лише констатує сприяння названих суб'єктів діяльності УДО України, недостатньо чітко визначає його обов'язковість чи добровільність, що може негативним чином позначатись на продуктивності відносин з різними органами та організаціями. Крім того, «сприяння» за своєю сутністю, є надто абстрактною категорією, що не містить жодних правових меж чи рамок залучення відповідних органів і організацій до виконання завдань. Іншим недоліком слід вказати неповноту законодавчо закріпленого кола суб'єктів взаємодії, до якого за логікою також мали би відноситись й органи місцевого самоврядування. Подібна неоднозначність виявляється й щодо засад взаємодії Служби безпеки України з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, які згідно з ч.1 ст.8 Закону України від 25.03.1992 р. № 2229-ХІІ [21], так само як і стосовно УДО України, мають «сприяти» виконанню завдань Служби безпеки України. Поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку

та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до ч.1 ст. 5 Закону України від 02.07.2015 р. №580-VIII [7], та інших нормативно-правових актів. Ймовірно, переймаючи саме практику, законопроектом від 20.09.2013 р. реєстр. № 3309 [23] пропонується цілком однозначне закріплення обов'язку державних органів України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій сприяти діяльності УДО України, яке, у свою чергу, має координувати їх (за виключенням органів місцевого самоврядування) діяльності з питань державної охорони. Можна вважати, що добровільність чи обов'язковість сприяння діяльності має встановлюватись з урахуванням статусу, призначення та можливостей відповідних суб'єктів взаємодії. Органи публічної влади в Україні сформовані на професійній основі, наділені владою і можливістю застосування примусу, уповноважені забезпечувати загальнодержавні та муніципальні інтереси, функціонуючи згідно з ч.2 ст.19 Конституції України [34] на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством України. Єдність, взаємодія та спільність діяльності є одними з вихідних засад організації усього державного апарату. Відповідно до цього вбачається прийнятним і доцільним встановлення саме обов'язковості взаємодії органів публічної влади України, у тому числі й правоохоронних органів, з УДО України, призначеним забезпечувати безпеку і нормальне функціонування вищих органів державної влади та посадових осіб. Сприяння підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності діяльності за своїм обсягом має дещо відрізнятись від аналогічного сприяння органів публічної влади й не завдавати шкоди їх господарській діяльності. Перш за все, йдеться про обмежені можливості активної участі підприємств, установ і організацій (які безпосередньо не належать до правоохоронної системи держави) у виконанні завдань УДО України. Тому у даному разі більш правильним буде говорити не тільки і не стільки про добровільний чи обов'язковий характер співпраці таких суб'єктів з УДО України, як про її межі, відповідність реальним потребам державної охорони та інтересам взаємодіючих сторін. Передбачене закріплення законопроектом від 20.09.2013 р. реєстр. № 3309 [23] координаційних повноважень щодо органів державної влади, підприємств, установ і організацій з питань державної охорони, як на мене, багато у чому відповідає інтересам ефективного забезпечення державної охорони відповідних органів державної влади та посадових осіб, що має здійснюватися централізовано під керівництвом спеціально уповноваженого й відповідального державного органу у сфері державної охорони. При цьому слід уточнити, що існуючі в рамках такої координації між взаємодіючими суб'єктами субординаційні зв'язки мають насамперед не організаційний, а функціональний характер і обмежуються виключно питаннями здійснення державної охорони.

Покладення на УДО України координаційних повноважень щодо органів державної влади, підприємств, установ і організацій з питань державної охорони в цілому відповідає практиці організації діяльності інших правоохоронних органів. Так, наприклад, Антитерористичний центр при Службі безпеки України здійснює координацію діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом (ч.7 ст.4, ч.1 ст.5 ч.1 ст.7 Закону України від 20.03.2003 р. № 638-IV [24]). Відтак, вбачається, що УДО України повинно координувати з питань державної охорони діяльність, перш за все, саме інших правоохоронних органів, а не загалом усіх «органів державної влади» чи тим більше «підприємств, установ і організацій». Сьогодні відповідно до ч.2 ст.10 Закону України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР [22] констатується участь у здійсненні державної охорони у взаємодії з УДО України також й Міністерства внутрішніх справ України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, інших центральних органів виконавчої влади України та Служби безпеки України.

Подібне законодавче окреслення кола суб'єктів державної охорони загалом є досить позитивним, адже безпосередньо підкреслює статус Управління державної охорони України як головного суб'єкта державної охорони і визначає основні напрямки його професійної взаємодії в рамках здійснення державної охорони. У той же час, наведений перелік суб'єктів державної охорони вбачається дещо неповним, наприклад, не включається Національна гвардія України, Служба зовнішньої розвідки України й інші правоохоронні органи, що у межах своєї компетенції теж можуть брати участь у державній охороні, оперативно-розшуковій, антитерористичній, охоронній, оборонній та іншій правоохоронній діяльності. Тут необхідно погодитись і з передбаченим законопроектом від 20.09.2013 р. реєстр. № 3309 [23] окремим закріпленням не просто самого факту співробітництва суб'єктів державної охорони та УДО України, а саме організаційної та координаційної ролі останнього у такій взаємодії. Одним із ключових повноважень УДО України в частині взаємодії є його можливість залучати за погодженням з керівниками правоохоронних та інших державних органів їх військовослужбовців і працівників, технічні та інші засоби (ст.13 Закону України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР [22]). Потреба у цьому, як раніше вказувалось, головною мірою зумовлюється надзвичайно широким колом ймовірних загроз охоронюваним об'єктам, своєчасне й дієве попередження, виявлення та припинення яких нерідко вимагає залучення фахівців різних галузей знань, спеціального обладнання тощо. Основна ж особливість подібної взаємодії полягає у тому, що до діяльності з державної охорони залучаються не самі визначені правоохоронні та інші державні органи (що головне – у межах своєї компетенції), а їх окремі співробітники та засоби, які мають використовуватись вже у межах його компетенції. Цілком необхідним компонентом даної взаємодії розглядається механізм погодження керівниками відповідних органів залучення їх співробітників і засобів до діяльності УДО України із тим, аби це негативно не позначалось на функціонуванні таких органів. При цьому, певну актуальність може мати надання в інтересах державної охорони аналогічної можливості залучати працівників й інших органів публічної влади, підприємств, установ і організацій. Широка взаємодія УДО України з іншими правоохоронними органами відбувається у рамках оперативно-розшукової, контррозвідувальної, антитерористичної та іншої правоохоронної діяльності. Зокрема відповідно до п.5 ч.1 ст.7 Закону України від 18.02.1992 р. № 2135-XII

[8] взаємодія визначена одним із безпосередніх обов'язків підрозділів правоохоронних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, і має бути спрямована на швидке і повне попередження, виявлення та припинення злочинів. При цьому, актуалізується не тільки розмежування їх повноважень з компетенцією УДО України, яке також має охороняти важливі державні об'єкти (ст.9 Закону України від 04.03.1998 р. № 160/98- ВР [22]), але й вироблення правових механізмів їх спільної погодженої діяльності, інформаційного обміну, залучення до проведення охоронних заходів співробітників, технічних й інших засобів один одного. Окремі аспекти взаємодії передбачені правами військовослужбовців, зокрема, це затримання певних осіб і передавання їх «іншим правоохоронним органам», спільне з відповідними підрозділами Національної поліції тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів і т.д. згідно зі ст.18 Закону України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР [22], п.19 Порядку забезпечення безпеки охоронюваних посадових осіб від 27.05.2011 р. При цьому, хоча такі напрямки співпраці й визначені правами військовослужбовців, у дійсності при їх реалізації суб'єктом взаємодії виступає саме УДО України, а не його окремі співробітники. З огляду на це тут слід погодитись із запропонованою законопроектом від 20.09.2013 р. реєстр. № 3309 [23] трансформацією означених прав військовослужбовців і повноважень. Конструктивним заходом організації їх належного виконання вбачається затвердження Управлінням державної охорони України і Міністерством внутрішніх справ України спільної Інструкції з питань взаємодії як основи узгодженої діяльності їх співробітників. Зазначимо, що інформаційне забезпечення як напрямок взаємодії Управління державної охорони України стосується не тільки надання йому певними органами і організаціями відомостей, необхідних для здійснення державної охорони, але й зворотного інформування УДО України інших державних органів.

Так, згідно з п.4 ч.1 ст.7 Закону України від 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ [8] УДО України повинно інформувати відповідні державні органи про відомі йому факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення законодавства, пов'язані зі службовою діяльністю посадових осіб. А за ч.2 ст.7 даного Закону України у разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ зобов'язаний направити зібрані матеріали до відповідного органу досудового розслідування. Вважаємо, що подібне інформування компетентних державних (правоохоронних) органів має здійснюватись також і в усіх інших випадках одержання підрозділами (не обов'язково лише оперативними), відомостей про підготовлювані або здійснювані правопорушення (а не тільки злочини), навіть якщо вони прямо не стосуються охоронюваних об'єктів.

Очевидно, що належне здійснення перелічених видів контролю в інтересах безпеки охоронюваних об'єктів потребує залучення, крім власне УДО України й відповідних спеціально уповноважених суб'єктів такого контролю. Тому у даному разі доцільно було б законодавчо закріпити єдину модель відносин і координаційну роль УДО України у здійсненні даного контролю компетентними державними органами. Досить показовим щодо формату відносин з органами публічної влади, підприємствами, установами та організаціями є право надсилати їм пропозиції щодо усунення виявлених причин і умов, що створюють загрозу для забезпечення безпеки охоронюваних посадових осіб та об'єктів, згідно з п.21 Порядку забезпечення безпеки охоронюваних посадових осіб від 27.05.2011 р.. У той же час, за законопроектом від 20.09.2013 р. реєстр. № 3309 [23] вказані «пропозиції» пропонується замінити на «обов'язкові для розгляду та виконання вимоги. Поперед усього, слід означити, що усунення детермінант правопорушень є важливою складовою їх дієвого запобігання, проте у даному разі йдеться про усунення причин і умов не правопорушень, а певних абстрактних «загроз». Тому обов'язковість виконання вимог УДО України щодо усунення подібних «загроз» для забезпечення безпеки охоронюваних посадових осіб та об'єктів означатиме розширення засобів його впливу на відповідні органи публічної влади, підприємства, установи та організації. На нашу думку, обов'язковість таких приписів може бути прийнятною лише у випадку уточнення їх предмету та чіткого законодавчого визначення меж, а також забезпечення можливості оскарження приписів, що сприятиме не тільки ефективній державній охороні, але й дотриманню інтересів усіх суб'єктів цих відносин.

Отже, проаналізувавши все вищесказане, можна зробити висновок про те, що взаємодія УДО України з іншими правоохоронними органами дуже важлива для забезпечення безпеки органів державної влади та посадових осіб. Оскільки оперативна інформація, яку отримує УДО України від інших правоохоронних органів дає можливість швидко зреагувати та здійснити ряд заходів для посилення безпеки для охорони об'єктів та посадових осіб.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про освіту», ВВР, 1991 – 451с.
2. Закон України «Про національну поліцію», від 02.07.2015 р. №580-VIII.
3. Закон України « Про оперативно-розшукову діяльність», № 2135-ХІІ, ВВР, 1992 – 208с.
4. Закон України «Про службу безпеки України», ВВР, 1992 – 383с.
5. Закон України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР
6. Новий законопроект № 3309: Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо персональної матеріальної відповідальності посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.
7. Копан О. В. Забезпечення внутрішньої безпеки України: теоретико-управлінські засади. Введення в поліцейську стратегію: моногр. / Копан О. В. – К. : НАВСУ. – 2001. – 424 с.